

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Azizbek Nabiev

**URCHUQSIZ YIGIRISH MASHINALARIDA IPNING SHAKLLANISHIGA TA'SIR
ETUVCHI OMILLAR TAHLILI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL